

Σπηλαιολογία Αθηνών ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ
Βάραθρο Χελιδορέας

Φωτογραφία εξωφύλλου: άποψη της τραβέρσας

Προτεινόμενη αναφορά:
Σωτηριάδης Γ. 2025. Βάραθρο Χελιδορέας. Σπηλαιολογία Αθηνών ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ, Αθήνα, 12 σσ.

Η Σπηλαιολογία Αθηνών “ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ” ιδρύθηκε το 2025 από μια δυναμική μίξη εμπειριών και νέων σπηλαιολόγων, οι οποίοι μοιράζονται έναν κοινό παρονομαστή: την αγάπη για τα σπήλαια. Οι έμπειροι σπηλαιολόγοι φέρνουν μαζί τους πολύτιμη γνώση, τεχνικές δεξιότητες και χρόνια εξερεύνησης, ενώ οι νεότεροι φέρνουν ενθουσιασμό, νέα προοπτική και διάθεση για μάθηση και προσφορά. Ο σύλλογος δημιουργήθηκε ως ένας χώρος συνεργασίας, ανταλλαγής γνώσεων και προώθησης της σπηλαιολογικής έρευνας, με σκοπό όχι μόνο την εξερεύνηση και χαρτογράφηση των σπηλαίων, αλλά και την προστασία και ανάδειξή τους ως φυσικά και πολιτιστικά μνημεία.

Η ονομασία του συλλόγου χρησιμοποιεί την λέξη “Αθηνών” γιατί η αρχαία πόλη αποτελούνταν από διάφορους συνοικισμούς που ενώθηκαν σε μία πόλη-κράτος, οπότε ο πληθυντικός αντικατοπτρίζει τη γεωγραφική εξάπλωση εκτός του ορίου της πόλης. Ο όρος “Αθηνών” λειτουργεί περισσότερο ως αναφορά στην προέλευση του Συλλόγου παρά ως περιορισμός της εμβέλειάς του, υπογραμμίζοντας τον ευρύτερο ρόλο του στον πολιτισμό, την επιστήμη ή την κοινωνική δράση σε εθνικό επίπεδο.

Η λέξη “ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ” προέρχεται από τις λέξεις “υπό”, που σημαίνει “κάτω” και “κόσμος” που σημαίνει “κοινωνία, άνθρωποι”. Παρόλο που ο όρος αυτός έχει ταυτιστεί με ομάδα ατόμων που βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας και λειτουργούν στα τυφλά έξω από τους επίσημους κανόνες, κυριολεκτικά, δηλώνει ένα μέρος ή μια ομάδα ανθρώπων που βρίσκονται «κάτω» από τον κόσμο. Τα σπήλαια συχνά έχουν ταυτιστεί με φόβους, μυστήρια ή ακόμα και θρύλους που γεννούν δέος και αρνητικά συναισθήματα. Ωστόσο, μέσα από τη Σπηλαιολογία, αποκαλύπτεται η φυσική τους ομορφιά, η επιστημονική τους αξία και η ιστορική σημασία τους. Ο “υπόκοσμος” των σπηλαίων φιλοξενεί μοναδικούς γεωλογικούς σχηματισμούς, σπάνια οικοσυστήματα και αρχαιολογικά ευρήματα που μπορούν να μας διδάξουν πολλά για τη φύση και την ανθρώπινη ιστορία. Έτσι, η έννοια του “υποκόσμου” μπορεί να μετατραπεί από σύμβολο φόβου σε έναν κόσμο που αποκαλύπτει το κρυφό μεγαλείο της γης μας.

[Οδεμησίου 12](#)
[Καισαριανή,](#)
[16122, Αθήνα](#)

συστηγάζεται με την
Περιπατητική Ομάδα Υμηττού
(Π.Ο.Υ.)

| www.ypokosmoscave.gr
| <https://www.facebook.com/ypokosmos.cave>
| <https://www.instagram.com/ypokosmos.cave/>
| ypokosmos.cave@gmail.com

Ακολουθήσε μας

Ιστορικό εξερευνήσεων

Το βάραθρο είναι δημοφιλής προορισμός συλλόγων και σπηλαιοεξερευνητών πάνω από 20 χρόνια. Έχουν πραγματοποιηθεί ασκήσεις σπηλαιοδιάσωσης, σχολεία Α΄ και Β΄ βαθμού και πολλές μικρές ομάδες σπηλαιοεξερευνητών συνεχίζουν να το επισκέπτονται μέχρι σήμερα.

Το 2000 ο Σ.Ε.ΛΑ.Σ το χαρτογράφησε στα 220 μέτρα, με μια λεπτομερή χαρτογράφηση του Κώστα Αδαμόπουλου η οποία είναι πολύ κοντά στην σύγχρονη χαρτογράφηση.

Τον Απρίλιο του 2023 και τον Φεβρουάριο του 2025 μέλη της Σπηλαιολογίας Αθηνών ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ εξερεύνησαν και χαρτογράφησαν το βάραθρο με τα τυφλά πηγάδια του για να κατανοήσουν την μορφολογία του και τις συνθήκες σπηλαιογένεσης. Το βάραθρο μετρήθηκε στα 217 μέτρα βάθος.

*Η χαρτογράφηση του
Σ.Ε.Λ.Α.Σ. (2000)*

Γεωγραφική θέση

Το βάραθρο αναπτύσσεται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, στην Π.Ε. Κορινθίας, στη Δ.Ε. Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης, στον παλιό Καποδιστριακό Δήμο του Ξυλοκάστρου. Τοποθετείται σε υψόμετρο 998 μέτρων και περιβάλλεται από τους ορεινούς όγκους της Κυλλήνης ή Ζήρεια στα νότια και Μαυρονόρου και Ευβροστίνης στα δυτικά. Στα βόρεια απλώνεται ο Κορινθιακός Κόλπος και από απέναντι διακρίνονται οι ορεινοί όγκοι της Βοιωτίας και της Φωκίδας όπως το Τρίκορφο, η Κίρφη και ο Ελικώνας. Βρίσκεται 5 λεπτά περίπου από τον οικισμό Άνω Πίτσας και 2 ώρες περίπου από την Αθήνα.

Ο χωματόδρομος μετά τον οικισμό της Άνω Πίτσας είναι εύκολα προσβάσιμος. Προτείνονται δύο σημεία κατασκήνωσης εκατέρωθεν του δρόμου με παρουσία δέντρων τα οποία περιορίζουν την υγρασία τους χειμερινούς μήνες και προσφέρουν σκιά τους καλοκαιρινούς. Αν η επίσκεψη είναι ημερήσια τότε προτείνεται το όχημα να σταθμεύσει πιο χαμηλά ώστε η πεζοπορική διαδρομή να μην συναντήσει υψομετρικές διαφορές.

Πάνω: Χάρτης της ευρύτερης περιοχής του σπηλαιού που απεικονίζεται με κόκκινη τελεία. Με λευκές γραμμές τα όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων, με κόκκινες τα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων της Π.Ε. Κορινθίας.

Κάτω: Με κίτρινο η πεζοπορική διαδρομή από ψηλά και από το πλάι και με κόκκινο οι προτεινόμενες θέσεις κατασκήνωσης.

Περιγραφή Σπηλαίου

Η πρώτη κατάβαση του βαράθρου πραγματοποιείται από έναν στενό σχετικά αγωγό βάθους 47 μέτρων. Μετά από τρεις αλλαγές προσεγγίζεται ένα μικρό πατάρι με πολλές καταπτώσεις. Αυτές έχουν καλυφθεί με νάυλον από παλιότερες ασκήσεις σπηλαιοδιάσωσης ώστε να συγκρατούν τον κυριότερο όγκο τους. Χρειάζεται προσοχή όμως κατά την προσέγγιση της επόμενης αλλαγής γιατί οι πέτρες παρασέρνονται εύκολα. Μετά από μια αλλαγή και μια παράκαμψη και σε βάθος 66 μέτρων το σχοινί πλέον δεν είναι απαραίτητο. Ένας θάλαμος μικρός προσεγγίζεται με μια μικρή αναρρίχηση ενώ ο οριζόντιος αγωγός οδηγεί σε ένα μικρό μαιάνδρο με λάσπη.

α) η είσοδος του βαράθρου, β) η πρώτη κατάβαση προς τις καταπτώσεις στα -47μέτρα, γ) και δ) οι καταπτώσεις με τις νάυλον σακούλες

Η κατάβαση προς τα 66 μέτρα βάθους.

ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ
Σπηλαιολογία Αθηνών

Χελιδorea

Άνω Πισά, Κορινθία
Cave Chelidorea
Ano Pitsa, Korinthia

προβαλλόμενη τομή
projected elevation

ΥΠΟΜΝΗΜΑ / LEGEND

είσοδος
entrance

τοίχωμα
wall

καταπτώσεις
breakdowns

βιομηχανικά bolt
σπιιτ-spirit διαμπερές-natural
αφαιρούμενα - removable

παράκαμψη
deviation

βάθος depth : 217m
μήκος διαδρομών total length : 657m
θερμοκρασία temperature: 12°C

22.04.2023
ομάδα εξερεύνησης: Μαργιόλης Α., Κουζμίνα Ε.,
exploration team: Margiolis A., Kouzmina E.,

01.02.2025
ομάδα εξερεύνησης: Αγγελόπουλος Γ.,
Χ'Αποστόλου Μ., Κοπιτάς Η., Βλάχος Γ.,
Βουγιούκας Β., Κοντάκος Δ.
exploration team: Aggelopoulos G., X'Apostolou M., Kopitas I., Vlachos G., Bougioukas V., Kontakos D.

αποτύπωση: Σωτηριάδης Γ.,
design: Sotiriadis G.

Από μια τρύπα στο δάπεδο του συνεχίζει η κατάβαση και στα 95 μέτρα περίπου μετά από τρεις αλλαγές υπάρχει ένας θάλαμος με μια μικρή λίμνη. Η σταγονορροή κατά την κατάβαση είναι πιο έντονη και στο θάλαμο της λίμνης ο σπηλαιοεξερευνητής μπορεί να απομακρυνθεί από το σχοινί. Έπειτα ακολουθεί μια μικρή κατάβαση όπου η οποία οδηγεί στο πρώτο τυφλό πηγάδι βάθους 19 μέτρων. Αν δεν γίνει κατάβαση στο πηγάδι αυτό, με μια μικρή αιώρηση κατά την προηγούμενη κατάβαση γίνεται η προσέγγιση στην αρχή της τραβέρσας σε βάθος περίπου 111 μέτρων, η οποία περνάει πάνω από τα επόμενα τυφλά πηγάδια. Η αρχή της τραβέρσας αποτελεί ένα μικρό μαιάνδρο. Το πρώτο τυφλό πηγάδι που συναντάει η τραβέρσα και δεύτερο χρονικά έχει βάθος 26 μέτρων και στο μέσο περίπου της κατάβασης με μικρή αιώρηση γίνεται προσέγγιση σε άλλο τυφλό παράλληλο πηγάδι βάθους 19 μέτρων. Το τελευταίο καταλήγει σε μαιάνδρο με πλούσιο διάκοσμο (ελικτίτες, σταλακτίτες και κοράλλια). Γενικά τα κοράλλια κυριαρχούν στα τυφλά πηγάδια. Κατά την συνέχιση της τραβέρσας αναπτύσσεται και τέταρτο τυφλό πηγάδι βάθους 18 μέτρων το οποίο μέσω ενός μικρού παραθύρου ενώνεται με το τελευταίο και βαθύτερο πηγάδι. Αυτό έχει μήκος κατάβασης 89 μέτρα και καταλήγει στα 204 μέτρα ενώ ένα τελευταίο μικρό πηγάδι οδηγεί στο βαθύτερο σημείο του βεράθρου στα 217 μέτρα.

Αριστερά η αρχή της κατάβασης στο τέλος του μαιάνδρου στα 66 μέτρα, στη μέση ο θάλαμος με τη λίμνη στα 95 περίπου μέτρα και δεξιά η αρχή της κατάβασης προς την τραβέρσα στα 111 μέτρα.

Αριστερά ο μαιάνδρος στο τυφλό πηγάδι βάθους 19 μέτρων, δεξιά ο σπηλαιοδιάκοσμος του.

Αριστερά το μικρό παράθυρο που ενώνει τα δύο τελευταία πηγάδια, δεξιά το δάπεδο του πρώτου πηγαδιού πριν την τραβέρσα.

Στην απέναντι σελίδα η κατάβαση που οδηγεί στην αρχή της τραβέρσας στα -111 μέτρα.

Το βάραθρο της Χελιδορέας αποτελεί έναν ισχυρό μεγάλο υπόγειο καταρράκτη ο οποίος έχει δημιουργήσει πολλά παράλληλα πηγάδια. Η μεγάλη ταχύτητα του νερού υποδηλώνεται από τις γλυφές διάλυσης (scallops) που διακρίνονται στα τοιχώματα των καταβάσεων. Αυτές είναι μικρές και δηλώνουν μεγάλη ταχύτητα ροής, ενώ σε αρκετά σημεία του σπηλαίου η κατακόρυφη ανάπτυξη του καταρράκτη διακόπτεται από μαιάνδρους με ήπια κλίση.

Ο πρώτος καταρράκτης ύψους 66 μέτρων οδηγεί σε ένα μαιάνδρο με λάσπη και στενό διάδρομο. Ο δεύτερος καταρράκτης ύψους 45 μέτρων οδηγεί στο μεγάλο μαιάνδρο του βαραθρού στα 111 μέτρα. Αυτός διακρίνεται χαρακτηριστικά στην οροφή και καταλήγει στο μεγαλύτερο καταρράκτη ύψους 89 μέτρων (α). Καθώς η ένταση του νερού υποχωρούσε δημιουργούσε αντίστοιχα προς τα πίσω και κάτω από τον μαιάνδρο τα παράλληλα πηγάδια (β,γ,δ). Στο τέλος δημιούργησε το πηγάδι πριν την τραβέρσα και γι' αυτό η είσοδος του βρίσκεται σε διαφορετικό υψόμετρο από την αρχή της τραβέρας (ε).

Απλοποιημένο σκαρίφημα με τον τρόπο δημιουργίας των πηγαδιών

Στην απέναντι σελίδα: άποψη της οροφής του μεγάλου μαιάνδρου λίγο πριν τον 3ο μεγάλο καταρράκτη

ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ
Σπηλαιολογία Αθηνών